

HESSEN

Luftqualität Hessen 2025

Jahreskurzbericht

Für eine lebenswerte Zukunft

Abb. 1: Hessisches Messnetz zur kontinuierlichen Überwachung der Luftqualität (Stand 2025)

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
 Geofachdaten: © HLNUG

Der Jahreskurzbericht zur Luftqualität in Hessen 2025 beinhaltet die Auswertung der kontinuierlichen Messungen an den Messstationen des hessischen Luftmessnetzes für das Jahr 2025. Messstellen, die nicht zur gebietsbezogenen Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, sind im Bericht in kursiver Schreibweise dargestellt. Die Jahresmittelwerte werden für Stickstoffdioxid (NO₂) um Daten aus der Messung mit Passivsammlern, für Feinstaub PM_{2,5} um Daten aus der gravimetrischen Erfassung ergänzt. Es handelt sich um abschließend geprüfte Daten.

Beim Vergleich der Messwerte mit den Grenzwerten nach der 39. BImSchV ist die kaufmännische Rundung nach DIN 1333 zu berücksichtigen. Weitere Ergebnisse und Auswertungen werden im Jahresbericht über die Luftqualität in Hessen, der nach Vorliegen aller Messdaten später im Jahr erscheinen wird, umfassend dargestellt.

Nähere Informationen zum hessischen Luftmessnetz bietet die Internetseite des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (www.hlnug.de).

Tab. 1: Grenzwerte, Zielwerte, Schwellenwerte und kritische Werte nach 39. BImSchV

Komponente	Mittelungszeitraum	Immissionswert	Schutzziel	Bemerkungen
Schwefeldioxid (SO ₂)	Stunde	350 µg/m ³ dürfen nicht öfter als 24-mal im Kalenderjahr überschritten werden	Gesundheit	Grenzwert
	Tag	125 µg/m ³ dürfen nicht öfter als 3-mal im Kalenderjahr überschritten werden	Gesundheit	Grenzwert
	Kalenderjahr	20 µg/m ³	Vegetation	kritischer Wert, emissionsfern ¹⁾
	Winterhalbjahr (01.10.–31.03.)	20 µg/m ³	Vegetation	kritischer Wert, emissionsfern ¹⁾
Stickstoffdioxid (NO ₂)	Stunde	200 µg/m ³ dürfen nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden	Gesundheit	Grenzwert
	Kalenderjahr	40 µg/m ³	Gesundheit	Grenzwert
Stickstoffoxide (NO _x)	Kalenderjahr	30 µg/m ³	Vegetation	kritischer Wert, emissionsfern ¹⁾
Feinstaub PM ₁₀	Tag	50 µg/m ³ dürfen nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden	Gesundheit	Grenzwert
	Kalenderjahr	40 µg/m ³	Gesundheit	Grenzwert
Feinstaub PM _{2,5}	Kalenderjahr	25 µg/m ³	Gesundheit	Grenzwert
Benzol (C ₆ H ₆)	Kalenderjahr	5 µg/m ³	Gesundheit	Grenzwert
Kohlenmonoxid (CO)	höchster Achtstundenmittelwert pro Tag	10 mg/m ³	Gesundheit	Grenzwert
Ozon (O ₃)	Stunde	180 µg/m ³	Gesundheit	Informationsschwelle
	Stunde	240 µg/m ³	Gesundheit	Alarmschwelle
	höchster Achtstundenmittelwert pro Tag	120 µg/m ³ dürfen an höchstens 25 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre	Gesundheit	Zielwert
	AOT40	18 000 µg/m ³ ·h, gemittelt über fünf Jahre	Vegetation	Zielwert

Abkürzungen:

AOT40: accumulated exposure over a threshold of 40 ppb; Summe der Differenzen zwischen Stundenmittelwerten über 80 µg/m³ (40 ppb) und dem Wert 80 µg/m³ im Zeitraum 8 - 20 Uhr von Mai bis Juli

Erläuterung:

¹⁾ Messung mehr als 20 km entfernt von Ballungsräumen oder 5 km von Bebauung, Industrie oder Bundesfernstraßen

NO_x: NO + NO₂ (als NO₂)

PM₁₀: Feinstaub (Particulate Matter), Durchmesser < 10 µm **PM_{2,5}:** Feinstaub (Particulate Matter), Durchmesser < 2,5 µm
höchster Achtstundenmittelwert pro Tag: aus stündlich gleitenden Achtstundenmittelwerten

Tab. 2: Stickstoffdioxid, Stickoxide, Feinstaub PM₁₀ und Feinstaub PM_{2,5}:
Einhaltung/Überschreitung von Grenzwerten und kritischen Werten im Jahr 2025

Komponente	Stickstoffdioxid (NO ₂)		Stickstoffoxide (NO _x)	PM ₁₀		PM _{2,5}
	µg/m ³		µg/m ³	µg/m ³		µg/m ³
Einheit	Stunde	Kalenderjahr	Kalenderjahr ¹⁾	Tag	Kalenderjahr	Kalenderjahr
Mittelungszeitraum	Stunde	Kalenderjahr	Kalenderjahr ¹⁾	Tag	Kalenderjahr	Kalenderjahr
Grenzwert/ kritischer Wert	200	40	30 ¹⁾	50	40	25
Zulässige Überschreitungen pro Jahr	18			35		
	Anzahl	Wert	Wert	Anzahl	Wert	Wert
Bebra	0	10,8	15,4	1	13,0	8,8
Bensheim Nibelungenstraße		25,9				
Burg Herzberg	0	4,6	4,9			
Darmstadt	0	14,1	19,0	0	15,5	9,2
Darmstadt Heinrichstraße		27,4				
Darmstadt Hügelstraße	0	22,6	41,4	0	14,3	9,1
Darmstadt Hügelstraße I		31,8				
Frankfurt Am Erlenbruch I		28,7				
Frankfurt Am Erlenbruch II		31,6				
Frankfurt Battonnstraße		29,5				
Frankfurt Friedberger	0	27,1	48,6	2	19,4	10,6
Frankfurt Hochstraße		35,0				
Frankfurt-Höchst	0	26,5	45,8	0	16,1	10,1
Frankfurt Kasinostraße		29,3				
Frankfurt-Lerchesberg		11,8				
Frankfurt Mainkai		27,5				
Frankfurt Ost	0	19,3	31,2	1	16,1	10,9
Frankfurt-Riederwald		15,9				
Frankfurt-Schwanheim	0	16,1	23,6	0	15,9	9,2
Fulda Petersberger Straße	0	25,3	53,3	2	15,1	9,3
Fulda Zentral	0	13,8	20,1	1	12,9	8,6
Fürth/Odenwald	0	5,3	5,6	0	10,1	6,8
Gießen Johannette-Lein-Gasse		16,6				
Gießen Westanlage	0	26,3	56,1	2	16,0	10,1
Hanau	0	17,4	24,6	0	13,9	9,0
Heppenheim Lehrstraße	0	19,2	37,3	0	14,3	9,4
Kassel Fünffensterstraße	0	24,8	51,4	5	21,0	11,4
Kassel Mitte	0	15,1	19,8	3	14,8	9,4
Kellerwald	0	3,9	4,1	0	10,5	7,1
Kleiner Feldberg	0	4,0	4,1	0	8,2	5,5
Limburg	0	18,0	32,5	0	13,8	8,8
Limburg Frankfurter Straße		27,1				
Limburg Grabenstraße		22,7				
Limburg Schiede	0	29,7	74,8	14	20,4	10,6
Limburg Schiede I		34,1				
Limburg Schiede II		24,9				
Linden	0	11,0	14,6			
Marburg	0	14,8	21,7	0	13,6	9,1
Marburg Bahnhofstraße		26,3				
Marburg Universitätsstraße	1	21,6	37,4	0	13,7	9,0
Marburg Universitätsstraße I		23,3				
Michelstadt	0	12,5	21,8	0	13,0	8,8
Offenbach Mainstraße		29,4				

Komponente	Stickstoffdioxid (NO ₂)		Stickstoffoxide (NO _x)	PM ₁₀		PM _{2,5}
	µg/m ³		µg/m ³	µg/m ³		µg/m ³
Mittelungszeitraum	Stunde	Kalenderjahr	Kalenderjahr ¹⁾	Tag	Kalenderjahr	Kalenderjahr
Grenzwert/ kritischer Wert	200	40	30 ¹⁾	50	40	25
Zulässige Überschreitungen pro Jahr	18			35		
	Anzahl	Wert	Wert	Anzahl	Wert	Wert
Offenbach Untere Grenzstraße	0	25,5	51,9	7	19,5	10,6
Offenbach Untere Grenzstraße I		30,7				
Raunheim	0	19,5	30,5	0	14,6	9,7
Riedstadt	0	11,9	16,2	0	13,5	8,6
Rüsselsheim Rugby-Ring		25,1				
Spessart	0	4,3	4,6			
Wasserkuppe	0	2,6	2,9	0	7,5	5,2
Wetzlar	0	20,4	38,5	2	16,0	9,6
Wetzlar Linsenbergstraße		14,9				
Wiesbaden Ringkirche	0	26,9	53,3	0	14,6	9,0
Wiesbaden Schiersteiner Straße	0	26,0	54,5	0	16,3	10,1
Wiesbaden Süd	0	19,5	29,2	0	15,2	9,9
Witzenhausen/Wald	0	3,6	3,8	0	9,5	6,7
Zierenberg	0	4,8	5,1	0	10,8	7,2

Erläuterungen:

- ¹⁾ Kritische Werte zum Schutz von Ökosystemen und der Vegetation abseits anthropogener Quellen, Abstandskriterien in Hessen nicht erfüllt

Darstellung von Grenzwertüberschreitungen (39. BImSchV): in der Farbe „rot“

- Luftmessstellen im städtischen Hintergrund
- Luftmessstellen im ländlichen Hintergrund
- Luftmessstellen an Verkehrsschwerpunkten

Kursiv: Messstellen, die nicht zur gebietsbezogenen Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden

Tab. 3: Schwefeldioxid, Benzol und Kohlenmonoxid:

Einhaltung/Überschreitung von Grenzwerten und kritischen Werten im Jahr 2025

Komponente	Schwefeldioxid (SO ₂)				Benzol (C ₆ H ₆)	Kohlenmonoxid (CO)
	µg/m ³				µg/m ³	mg/m ³
Mittelungszeitraum	Stunde	Tag	Kalenderjahr ¹⁾	Winterhalbjahr ¹⁾	Kalenderjahr	höchster Achtstundenmittelwert pro Tag
Grenzwert/ kritischer Wert	350	125	20 ¹⁾	20 ¹⁾	5	10
Zulässige Überschreitungen pro Jahr	24	3				
	Anzahl	Anzahl	Wert	Wert	Wert	höchster Wert
Darmstadt Hugelstrae						
Frankfurt Friedberger						
Frankfurt-Hochst	0	0	1,2	1,1		
Frankfurt-Schwanheim	0	0	0,9	0,9		
Fulda Petersberger Strae					0,62	
Gieen Westanlage						0,95
Heppenheim Lehrstrae						0,95
Kassel Funffensterstrae					0,72	0,97
Kassel Mitte	0	0	0,8	0,9		
Limburg Schiede						1,45
Michelstadt	0	0	0,8	0,8		
Raunheim						1,15
Wasserkuppe	0	0	0,8	0,8		
Wetzlar	0	0	0,9	0,9	0,63	
Wiesbaden Ringkirche					0,78	1,45

Erlauerungen:

¹⁾ Kritische Werte zum Schutz von okosystemen und der Vegetation abseits anthropogener Quellen, Abstandskriterien in Hessen nicht erfullt (Wintermittel: 01.10.2024 - 31.03.2025)

Darstellung von Grenzwertuberschreitungen (39. BImSchV): in der Farbe „rot“

- Luftmessstellen im stadtischen Hintergrund
- Luftmessstellen im landlichen Hintergrund
- Luftmessstellen an Verkehrsschwerpunkten

Kursiv: Messstellen, die nicht zur gebietsbezogenen Beurteilung der Luftqualitat herangezogen werden

Tab. 4: Ozon: Einhaltung/Überschreitung von Ziel- und Schwellenwerten im Jahr 2025

Komponente	Ozon (O ₃)			
	Einheit	µg/m ³		
Mittelungszeitraum	Stunde	Stunde	höchster Achtstunden- mittelwert pro Tag ¹⁾	AOT40 ²⁾
Ziel-/Schwellenwert	180	240	120	18 000
Zulässige Überschreitungen pro Jahr			25	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Wert
Bebra	0	0	7	10 719
Burg Herzberg	0	0	23	13 055
Darmstadt	3	0	13	13 440
Frankfurt-Höchst	0	0	11	9 788
Frankfurt Ost	2	0	14	13 479
Frankfurt-Schwanheim	2	0	15	14 057
Fulda Zentral	0	0	9	11 879
Fürth/Odenwald	6	0	22	14 282
Hanau	4	0	16	14 418
Kassel Mitte	0	0	6	11 119
Kellerwald	0	0	8	11 567
Kleiner Feldberg	14	0	38	18 875
Limburg	0	0	13	12 899
Linden	3	0	16	13 171
Marburg	0	0	13	13 044
Michelstadt	3	0	16	15 719
Raunheim	0	0	20	15 059
Riedstadt	6	0	22	15 646
Spessart	0	0	21	15 087
Wasserkuppe	0	0	32	20 371
Wetzlar	0	0	5	8 232
Wiesbaden Süd	3	0	18	14 103
Witzenhausen/Wald	0	0	21	13 357
Zierenberg	0	0	9	7 905

Abkürzungen:

AOT40: accumulated exposure over a threshold of 40 ppb; Summe der Differenzen zwischen Stundenmittelwerten über 80 µg/m³ (40 ppb) und dem Wert 80 µg/m³ im Zeitraum 8 - 20 Uhr von Mai bis Juli

Erläuterungen:

- ¹⁾ Mittelwert über 3 Jahre (2023 - 2025), ersatzweise über mind. 1 Jahr
- ²⁾ Mittelwert über 5 Jahre (2021 - 2025), ersatzweise über mind. 3 Jahre

Darstellung von Grenzwertüberschreitungen (39. BImSchV): in der Farbe „rot“

Ab 01.01.2025 wird zur Ermittlung der Ozonwerte der Ozonabsorptionsquerschnitt „CCQM.03.2019“ verwendet, er löst den Ozonabsorptionsquerschnitt „Hearn. 1961“ ab.

- Luftmessstellen im städtischen Hintergrund
- Luftmessstellen im ländlichen Hintergrund

Kursiv: Messstellen, die nicht zur gebietsbezogenen Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden

Tab. 5: Standorte und Charakteristiken der Luftmessstellen

Stationsname/ Messstellenname	Code ¹⁾	Messstellen- typ	Höhe (m) ²⁾	Längen- grad ³⁾	Breiten- grad ³⁾	Klassifizierung
Bebra	DEHE032	Messstation	206	9°48'00"	50°58'12"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Bensheim Nibelungenstraße	DEHE133	Passivsammler	112	8°37'23"	49°40'57"	städtisches Gebiet, Verkehr
Burg Herzberg	DEHE039	Messstation	490	9°27'33"	50°46'13"	ländliches Gebiet, Hintergrund
Darmstadt	DEHE001	Messstation	153	8°39'52"	49°52'20"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Darmstadt Heinrichstraße	DEHE138	Passivsammler	141	8°38'54"	49°51'55"	städtisches Gebiet, Verkehr
Darmstadt Hügelstraße	DEHE040	Messstation	152	8°39'13"	49°52'10"	städtisches Gebiet, Verkehr
Darmstadt Hügelstraße I	DEHE132	Passivsammler	150	8°39'11"	49°52'09"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt Am Erlenbruch I	DEHE139	Passivsammler	99	8°43'50"	50°07'49"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt Am Erlenbruch II	DEHE140	Passivsammler	99	8°44'18"	50°07'52"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt Battonnstraße	DEHE136	Passivsammler	99	8°41'14"	50°06'44"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt Friedberger	DEHE041	Messstation	116	8°41'30"	50°07'28"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt Hochstraße	DEHE151	Passivsammler	104	8°40'24"	50°06'56"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt-Höchst	DEHE005	Messstation	100	8°32'33"	50°06'06"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Frankfurt Kasinostraße	DEHE157	Passivsammler	100	8°32'59"	50°06'10"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt-Lerchesberg	DEHE162	Passivsammler	137	8°40'58"	50°04'52"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Frankfurt Mainkai	DEHE144	Passivsammler	95	8°41'03"	50°06'33"	städtisches Gebiet, Verkehr
Frankfurt Ost	DEHE008	Messstation	103	8°44'46"	50°07'31"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Frankfurt-Riederwald	DEHE145	Passivsammler	99	8°43'57"	50°07'56"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Frankfurt-Schwanheim	DEHE135	Messstation	94	8°34'34"	50°04'31"	vorstädt. Gebiet, Hintergrund
Fulda Petersberger Straße	DEHE059	Messstation	269	9°41'05"	50°33'00"	städtisches Gebiet, Verkehr
Fulda Zentral	DEHE134	Messstation	270	9°40'48"	50°32'46"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Fürth/Odenwald	DEHE028	Messstation	480	8°49'02"	49°39'12"	ländliches Gebiet, Hintergrund
Gießen Johanne- und Lein-Gasse	DEHE137	Passivsammler	157	8°40'16"	50°35'06"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Gießen Westanlage	DEHE061	Messstation	159	8°40'06"	50°35'02"	städtisches Gebiet, Verkehr
Hanau	DEHE011	Messstation	105	8°55'17"	50°08'08"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Heppenheim Lehrstraße	DEHE063	Messstation	107	8°38'31"	49°38'35"	städtisches Gebiet, Verkehr
Kassel Fünfensterstraße	DEHE049	Messstation	172	9°29'28"	51°18'43"	städtisches Gebiet, Verkehr
Kassel Mitte	DEHE013	Messstation	180	9°29'00"	51°18'51"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Kellerwald	DEHE060	Messstation	462	9°01'54"	51°09'17"	ländlich regional, Hintergrund
Kleiner Feldberg	DEHE052	Messstation	824	8°26'45"	50°13'18"	ländliches Gebiet, Hintergrund
Limburg	DEHE044	Messstation	131	8°03'39"	50°22'59"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Limburg Frankfurter Straße	DEHE101	Passivsammler	139	8°04'13"	50°22'59"	städtisches Gebiet, Verkehr
Limburg Grabenstraße	DEHE169	Passivsammler	123	8°03'49"	50°23'13"	städtisches Gebiet, Verkehr
Limburg Schiede	DEHE131	Messstation	119	8°03'35"	50°23'11"	städtisches Gebiet, Verkehr
Limburg Schiede I	DEHE099	Passivsammler	119	8°03'34"	50°23'10"	städtisches Gebiet, Verkehr
Limburg Schiede II	DEHE100	Passivsammler	119	8°03'33"	50°23'14"	städtisches Gebiet, Verkehr
Linden	DEHE042	Messstation	171	8°41'03"	50°31'58"	ländliches Gebiet, Hintergrund
Marburg	DEHE030	Messstation	180	8°46'09"	50°48'15"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Marburg Bahnhofstraße	DEHE163	Passivsammler	183	8°46'16"	50°49'02"	städtisches Gebiet, Verkehr
Marburg Universitätsstraße	DEHE062	Messstation	184	8°46'13"	50°48'25"	städtisches Gebiet, Verkehr
Marburg Universitätsstraße I	DEHE142	Passivsammler	185	8°46'12"	50°48'25"	städtisches Gebiet, Verkehr
Michelstadt	DEHE045	Messstation	207	9°00'07"	49°40'21"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Offenbach Mainstraße	DEHE104	Passivsammler	99	8°46'21"	50°06'25"	städtisches Gebiet, Verkehr
Offenbach Untere Grenzstraße	DEHE116	Messstation	105	8°47'05"	50°06'05"	städtisches Gebiet, Verkehr
Offenbach Untere Grenzstraße	DEHE102	Passivsammler	105	8°47'04"	50°06'05"	städtisches Gebiet, Verkehr
Raunheim	DEHE018	Messstation	90	8°27'05"	50°00'37"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Riedstadt	DEHE043	Messstation	90	8°31'00"	49°49'30"	ländlich stadtnah, Hintergrund
Rüsselsheim Rugby-Ring	DEHE111	Passivsammler	89	8°25'28"	49°59'47"	städtisches Gebiet, Verkehr
Spessart	DEHE026	Messstation	501	9°23'57"	50°09'51"	ländlich regional, Hintergrund
Wasserkuppe	DEHE051	Messstation	950	9°56'09"	50°29'51"	ländliches Gebiet, Hintergrund
Wetzlar	DEHE020	Messstation	150	8°30'02"	50°34'01"	städtisches Gebiet, Hintergrund

Stationsname/ Messstellenname	Code ¹⁾	Messstellen- typ	Höhe (m) ²⁾	Längen- grad ³⁾	Breiten- grad ³⁾	Klassifizierung
Wetzlar Linsenbergstraße	DEHE105	Passivsammler	168	8°29'29"	50°34'30"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Wiesbaden Ringkirche	DEHE037	Messstation	135	8°13'49"	50°04'37"	städtisches Gebiet, Verkehr
Wiesbaden Schiersteiner	DEHE112	Messstation	147	8°13'43"	50°04'19"	städtisches Gebiet, Verkehr
Wiesbaden Süd	DEHE022	Messstation	127	8°14'41"	50°03'01"	städtisches Gebiet, Hintergrund
Witzenhausen/Wald	DEHE024	Messstation	607	9°46'28"	51°17'30"	ländliches Gebiet, Hintergrund
Zierenberg	DEHE050	Messstation	470	9°16'16"	51°21'38"	ländliches Gebiet, Hintergrund

Erläuterungen:

¹⁾ **Code:** Stationscode Umweltbundesamt

²⁾ **Höhe (m):** Höhe über Normalnull

³⁾ **Koordinaten:** World Geodetic System 1984 (WGS 84)

 Luftmessstellen im städtischen Hintergrund

 Luftmessstellen im ländlichen Hintergrund

 Luftmessstellen an Verkehrsschwerpunkten

Kursiv: Messstellen, die nicht zur gebietsbezogenen Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden

Tab. 6: Geräteausstattung der Luftmessstellen, Jahr des Messbeginns

Stationsname	Schwefel-dioxid	Kohlen-monoxid	Stickstoff-monoxid	Stickstoff-dioxid	BTEX	Ozon	Feinstaub PM ₁₀	Feinstaub PM _{2,5}	Ruß	Wind-richtung	Windge-schwindigkeit	Temperatur	Relative Feuchte
Bebra			88	88		88	00	24		88	88	88	88
Bensheim Nibelungenstraße				14**									
Burg Herzberg			11	11		11				11	11	11	11
Darmstadt			77	77		84	00	20		03	03	03	03
Darmstadt Heinrichstraße				16**									
Darmstadt Hügelstraße			94	94			00	20					
Darmstadt Hügelstraße I				14**									
Frankfurt Am Erlenbruch I				16**									
Frankfurt Am Erlenbruch II				16**									
Frankfurt Battonnstraße				17**									
Frankfurt Friedberger Landstraße			93	93			01	10					
Frankfurt Hochstraße				21**									
Frankfurt-Höchst	79		80	80		84	00	20		04	04	04	04
Frankfurt Kasinostraße				21**									
Frankfurt-Lerchesberg				13**									
Frankfurt Mainkai				19**									
Frankfurt Ost			84	84		84	00	08*		84	84	84	84
Frankfurt-Riederwald				16**									
Frankfurt-Schwanheim	18		18	18		18	18	18	18	18	18	18	18
Fulda Petersberger Straße			06	06	06		06	10					
Fulda Zentral			17	17		17	17	22		17	17	17	17
Fürth/Odenwald			87	87		87	03	23		87	87	87	87
Gießen Johannette-Lein-Gasse				15**									
Gießen Westanlage		06	06	06			06	10					
Hanau			77	77		92	00	24				77	77
Heppenheim Lehrstraße		15	06	06			06	10					
Kassel Fünffensterstraße		99	99	99	99		00	22					
Kassel Mitte	08		08	08		08	08	08*		08	08	08	08
Kellerwald			06	06		06	06	24		06	06	06	06
Kleiner Feldberg			92	92		92	10	24		76	76	98	98
Limburg			98	98		98	00	22		98	98	98	98
Limburg Frankfurter Straße				09**									
Limburg Grabenstraße				22**									
Limburg Schiede		15	15	15			15	22					
Limburg Schiede I				09**									
Limburg Schiede II				09**									
Linden			95	95		95				96	96	96	96
Marburg			88	88		88	00	20		04	04	04	04
Marburg Bahnhofstraße				19**									
Marburg Universitätsstraße			06	06			06	10					
Marburg Universitätsstraße I				19**									
Michelstadt	09		99	99		99	00	24		99	99	99	99
Offenbach Mainstraße				09**									
Offenbach Untere Grenzstraße			13	13			13	24					
Offenbach Untere Grenzstraße I				09**									
Raunheim		76	79	79		82	00	18	13	81	81	77	77
Riedstadt			96	96		96	00	24		96	96	96	96
Rüsselsheim Rugby-Ring				11**									

Stationsname	Schwefel-dioxid	Kohlen-monoxid	Stickstoff-monoxid	Stickstoff-dioxid	BTEX	Ozon	Feinstaub PM ₁₀	Feinstaub PM _{2,5}	Ruß	Wind-richtung	Windge-schwindigkeit	Temperatur	Relative Feuchte
Spessart			86	86		86				86	86	86	86
Wasserkuppe	00		00	00		00	00	24		00	00	00	00
Wetzlar	79		79	79	04	92	00	24		82	82	81	81
Wetzlar Linsenbergstraße				09**									
Wiesbaden Ringkirche		92	91	91	95		00	10	13			14	14
Wiesbaden Schiersteiner Straße			11	11			11	19					
Wiesbaden Süd			77	77		82	00	08*	15	82	82	84	84
Witzenhausen/Wald			83	83		83	04	23		83	83	83	83
Zierenberg			13	13		13	13	24		13	13	13	13

Abkürzungen:

BTEX: Benzol, Toluol, m-/p-Xylol, Ethylbenzol und o-Xylol

Erläuterungen:

* Erhebung gravimetrisch

** Erhebung mit Passivsammlern

 Luftmessstellen im städtischen Hintergrund

 Luftmessstellen im ländlichen Hintergrund

 Luftmessstellen an Verkehrsschwerpunkten

Kursiv: Messstellen, die nicht zur gebietsbezogenen Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden

Impressum

Luftqualität Hessen 2025 - Jahreskurzbericht

Herausgeber:

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

Rheingaustraße 186

65203 Wiesbaden

Telefon: 0611 6939-0

Telefax: 0611 6939-555

www.hlnug.de

Zitation:

Zur Referenz auf diesen Bericht nutzen Sie bitte diesen DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18981319>

Lizensierung:

Dieses Werk steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0).

Die Lizenz ist abrufbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Version	Veröffentlicht	Bemerkung
1.0	Mai 2026	

© Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie